

2-OKSAZOLIDONNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA OLINISHI

Abdullayev Alisher Abulqosimovich

alisher3058364@gmail.com

Xamidov Sobir Xodiyevich

geteroauksin@gmail.com

Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Oksazolga asoslangan fiziologik faol birikmalar molekulasida elektrofob va elektrofobik reaksiyalar markazlari bilan kuchli qutbli guruh hosil bo'ladi, ularning yordamida biologik faollikni namoyish etib, fermentlarni yoki boshqa retseptor hujayralarini o'rab olish uchun dastlabki reaktiv funksiyasini bajarishi mumkin.

Kalit so'zlar: Oksazol, ketolid, streptogramin, glikopeptid, fosgen, ligand

2-PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND WITHDRAWAL OF OXAZOLIDONE

Abdullaev Alisher Abulqosimovich

alisher3058364@gmail.com

Khamidov Sobir Khodievich

geteroauksin@gmail.com

Jizzax politexnika instituti

Annotation: In the molecule of physiologically active compounds based on oxazole, a strong polar group is formed with the Centers of electrophobic and electrophobic reactions, with the help of which, demonstrating biological activity, it can perform its initial reactive function to envelop enzymes or other receptor cells.

Keywords: Oxazole, ketolide, striptogram, glycopeptide, phosgene, ligand

Ma'lumki, oraliq metallarning tarkibida azot tutgan geterotsiklik ligandlar bilan hosil qilgan koordinatsion birikmalari fanning turli sohalarida meditsina, qishloq xo'jaligi, texnika, kimyoviy ishlab chiqarish va boshqa sohalarda keng ishlatiladi. Oksazol hosilalari tarkibida azot va kislorod tutgan ligandlar hisoblanib, ular antibakterik, rakka qarshi, silga qarshi, zamburug'ga qarshi ishlatiluvchi preparatlar tarkibida mavjudligi adabiyotlardan ma'lum. Bu guruh vakillari ilmiy va amaliy ahamiyati jihatidan boshqa organik ligandlarga qaraganda katta ahamiyat kasb etadi. Ko'p funktsional ligandlarning donor markazlari kompleks hosil bo'lish moyilligini oshiradi va biologik faol komplekslarning sintezi va tahlili koordinatsion kimyoning yangi qirralarini ochish imkonini beradi.

Oksazol asosidagi fiziologik faol birikmalar molekulasida elektrofil va elektrofof reaksion markazlar bilan kuchli qutblangan guruhlar hosil bo'ladi va bu bilan ular biologik faollikni namoyon etib, fermentlar yoki boshqa retseptik hujayralarni o'rab olish uchun dastlabki reagent vazifasini o'tashi mumkin. Bularning hammasi ma'lum tuzilish va xususiyatli metallokomplekslarni maqsadli sintez qilishga imkon beradi. Adabiyotlardan ma'lumki, oksazol hosilalarining oraliq metallar bilan hosil qilgan aralash ligandli koordinatsion birikmalari kam o'rganilgan.

Organik kimyoning jadal rivojlanayotgan yo'nalishlariga geterohalqali birikmalar kimyosi kiradi. Ko'pgina oksazolidonlar va ularning hosilalari antivirus, va antibakteriallik hossani namoyon qiladi. Oksazolidon asosida olingan birikmalar meditsinada dori darmon sifatida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari tarkibida 2-oksazolidon halqasi tutgan polimerlar yaxshi fizik- mexanik hossaga ega bulganligi uchun yuqori temperatura va issiqlikka chidamli kley, pena, tolalar va elektroizolyatsion materiallar tayorlashda keng ko'llanilmoqda

Hozirgi kunda ma'lum bo'lgan 2-oksazolidonlarni tayyorlashning ko'plab usullarini quyidagicha tizimlashtirilishi mumkin:

1) β - difunksional birikmalarining tsikllash agenti ishtirokida va ishtirokisiz tsikllanishi;

2) turli xil geterosiklik birikmalarning (α - okislardan boshqa) 2-oksazolidonlarga aylanish reaksiyalari;

3) α - okislarning har xil birikmalar bilan reaksiyalari.

2-oksazolidon birinchi marta β -brometilamin bromonitratga kumush karbonat yoki yaxshi usulda, natriy gidrokarbonatning ta'sirida olingan.

Xloroform muhitida etanolamin va fosgenlardan, neytrallovchi vosita sifatida qo'rg'oshin karbonatidan foydalangan holda 2-oksazolidonni ham olish mumkin. O'zgartirilgan usulda dialkil karbonat asosiy katalizator ishtirokida qo'llaniladi.

2-oksazolidonni uning 2-tiondan permanganat bilan oksidlash orqali olish ushbu modda tsiklining barqarorligini ko'rsatadi.

Bir nechta ionli suyuqliklar aminokislotalardan oksazolidon hosilalarini sintez qilish uchun katalizator sifatida va SO_2 bosimi ostida ishqoriy metall birikmalari ishtirokida promotor sifatida ishlatiladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мухамедов Н.С., Кристаллович Э.Л., Плугарь В.Н., Гиясов К., Алиев Н.А., Абдуллаев Н.Д. Каталитическое ацилирование бензоксазолин-2-онов в присутствии хлористого цинка // Хим. гетероцикл. соедин. –Рига, 1994. -№8. – С. 1136-1138.
2. Шарипов, Х. Т., Гулбаев, Я. И., Абдуллаев, А. А., & Хамидов, С. Х. (2021). КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА

ДИОКСОКОМПЛЕКСА U (VI) С БЕНЗООИЛГИДРОЗОНОМ САЛИЦИЛОВОГО АЛЬДЕГИДА. Scientific progress, 2(6), 330-339.

3. Gulbayev Y. I. et al. Benzoilgidrozon solitsiloviy aldegidni infraqizil spektroskopiya yordamida aniqlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 163-168.
4. Абдуллаев А. А. Олмалик кон-металлургия комбинатидаги молибден сақлаган кекларини қайта ишлаш жараёни //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 225-228.
5. Иванова С.Н., Мельников Н.Н., Климкина Л.П., Масальская А.В., Познанская Н.Л. Реакции и методы исследования органических соединений. Москва.: Химия. 1983. -72 с.
6. Абдуллаев А. А. ОЛТИН ҚАЗИБ ОЛИШ КОРХОНАЛАРИ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ФЛОТАЦИЯ УСУЛИДА ТОЗАЛАШ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 1 (6). – С. 179-183.
7. Abdullaev, A. A. (2021). MOLIBDEN SANOATI CHIQINDILARINING INSON VA ATROF–MUNITGA TA’SIRI. Журнал естественных наук, 1(4).
8. Xamidov, S. X. (2022). Gossipolning biologik faol modda sifatida qo‘llanilishi. Science and Education, 3(1), 61-65.

